

2007

выпуск №6

Доклады
Независимых
Авторов

Вычислительная техника

История

Неоконченные истории науки

Психология

Техническая оптика

Физика и астрономия

Философия и религия

Хмельник С.И., Хмельник М.И.

Энергетические процессы в генераторе Серла

Аннотация

На основе качественного анализа [1] энергетики генератора Серла и доказательства того, что в нем энергия окружающей среды преобразуется в кинетическую энергию ротора, в статье дан детальный анализ энергетического процесса с построением соответствующего дифференциального уравнения и выполнением некоторых «виртуальных» экспериментов на основе этого уравнения.

Оглавление

1. Введение
 2. Дифференциальное уравнение энергетического процесса
 3. О выборе зависимости $\bar{T}(\xi)$
 4. Решение дифференциального уравнения в аналитическом виде
 5. Решение дифференциального уравнения в параметрическом виде
 6. Система без магнитов
 7. Эксперименты
- Литература

1. Введение

В [1] проведен качественный анализ энергетических процессов в генераторе Серла и выявлен источник энергии для него. Там показано, что в генераторе Серла энергия окружающей среды преобразуется в кинетическую энергию ротора. Механизм такого преобразования пока не известен, но приведенные в [1] количественные оценки согласуются с экспериментальными фактами из [3, 4, 5]. Точнее, в [1] показано, что в генераторе Серла происходят следующие преобразования энергии:

- 1) теплоперенос от окружающей среды к постоянным магнитам, у которых возрастает внутренняя энергия;

- 2) преобразование внутренней энергии постоянных магнитов в их магнитную энергию;
- 3) преобразование магнитной энергии постоянных магнитов в кинетическую энергию ротора и нагрузки; силы, возникающие в генераторе, появляются именно благодаря наличию магнитной энергии и совершают механическую работу.

На основе этих преобразований энергии далее выводится дифференциальное уравнение энергетических процессов генератора. Это уравнение позволяет анализировать поведение генератора при различных условиях и выполнять некоторые «виртуальные» эксперименты.

2. Дифференциальное уравнение энергетического процесса

Изменение получаемой энергии генератора dW_1 за малый промежуток времени dt можно записать в виде

$$dW_1 = dA + dU + dQ, \quad (1)$$

где

dA - механическая работа, совершаемая внешней силой над ротором,

dU - изменение внутренней энергии,

dQ - энергия, получаемая в процессе теплообмена с окружающей средой.

Далее имеем:

$$dA = Gdt, \quad (2)$$

$$dU = c \cdot m \cdot dT, \quad (3)$$

где

m - масса постоянных магнитов генератора,

c - удельная теплоёмкость материала постоянных магнитов,

T - абсолютная температура постоянных магнитов генератора,

G - мощность двигателя, раскручивающего ротор.

На основании формулы Фурье для конвективного теплообмена [2] с окружающей средой имеем:

$$dQ = \alpha \cdot S \cdot (T_0 - T)dt, \quad (4)$$

где

S - поверхность постоянных магнитов,

T_0 – абсолютная температура окружающей среды,

α – коэффициент теплоотдачи, который зависит от свойств окружающей среды и процесса ее движения относительно генератора (например, от вентиляции помещения).

Энергия, отдаваемая ротором в нагрузку, равна

$$dW_2 = dK + Pdt, \quad (5)$$

причем

$$dK = d(0.5m_r v^2) = m_r \cdot v \cdot dv, \quad (6)$$

где

dK – изменение кинетической энергии,

P – мощность нагрузки на валу ротора,

m_r – масса ротора,

v – линейная скорость роликов ротора.

Тогда

$$dK = m_r \cdot v \cdot dv + Pdt. \quad (7)$$

Согласно закону сохранения энергии $dW_1 = dW_2$. Поэтому из (1-4, 7) получаем следующее дифференциальное уравнение процесса:

$$\left\{ \begin{array}{l} G(t)dt + cm \frac{dT(v)}{dv} dv + \alpha S(T_0 - T(v))dt \\ - m_r \cdot v \cdot dv - P(t)dt \end{array} \right\} = 0. \quad (8)$$

Это уравнение удобно исследовать, записав его в безразмерных координатах. Для этого введем некоторые эталонные время t_0 и скорость v_0 :

$$v_0 = \sqrt{cT_0}, \quad (9)$$

$$t_0 = R/v_0, \quad (10)$$

где R – радиус ротора. Их физический смысл (как показано ниже) зависит от конструкции. Затем введем безразмерные время и скорость

$$\xi = v/v_0, \quad \tau = t/t_0. \quad (11)$$

Каждое слагаемое в (8) имеет размерность энергии. Поэтому введем эталонную энергию

$$Q_0 = mcT_0 \quad (12)$$

и разделим на нее все члены уравнения (8). При этом уравнение (8) примет вид

$$\left\{ \begin{aligned} \overline{G}(\tau)d\tau + \frac{dk_1(\xi)}{d\xi}d\xi + k_2(1 - \overline{T}(\xi))d\tau \\ - k_4\xi \cdot d\xi - \overline{P}(\tau)d\tau \end{aligned} \right\} = 0. \quad (16)$$

где

$$\begin{aligned} \overline{T}(\xi) &= \frac{T(v)}{T_0}, \quad k_2 = \frac{\alpha St_0}{mc}, \quad \overline{G}(\tau) = \frac{t_0 G(t)}{Q_0}, \\ k_4 &= \frac{m_r v_0^2}{Q_0}, \quad \overline{P}(\tau) = \frac{t_0 P(t)}{Q_0}. \end{aligned} \quad (17)$$

Безразмерные постоянные k_2 и k_4 зависят только от постоянных параметров генератора и окружающей среды. Их можно назвать критическими числами данного процесса по аналогии с критическими числами в других областях (например, число Рейнольдса в гидродинамике, число Маха в аэродинамике и т.п.). Число k_2 характеризует процесс теплообмена постоянных магнитов с окружающей средой, а число k_4 характеризует инерцию ротора.

Уравнение (16) дает возможность определить зависимость $\xi(\tau)$. После ее определения можно найти зависимость $v(t)$ по (11).

Обозначим $\overline{T}'_1(\xi) = \frac{d\overline{T}(\xi)}{d\xi}$ и из (16) найдем

$$\frac{d\xi}{d\tau} = H(\xi, \tau) = \left\{ \frac{\overline{G}(\tau) + k_2(1 - \overline{T}(\xi))d\tau - \overline{P}(\tau)}{k_4\xi \cdot d\xi - \overline{T}'_1(\xi)} \right\}. \quad (19)$$

Это уравнение можно решать известными численными методами и получать зависимость $\xi(\tau)$ в числовом и графическом виде. Наибольший интерес представляет нахождение значения ξ_m в момент выключения мощности G генератора, раскручивающего ротор (с этого момента $k_3 = 0$). Значение скорости в этот момент будет равно $v_m = \xi_m v_0$. Проведенные расчеты показывают, что в зависимости от сочетания параметров генератора и внешней среды ротор после выключения G может либо замедляться, либо

продолжать работать. Необходимо определить такие значения параметров k_2 и k_4 , при которых ротор (после выключения G) ускоряется или продолжает работать с постоянной скоростью.

3. О выборе зависимости $\bar{T}(\xi)$

В уравнении (19) неизвестен вид функции $\bar{T}(\xi)$, соответствующей зависимости $T(v)$. Известно обычно только минимальное значение T , т.е. максимальное значение $\Delta T = T_o - T_{\min}$. Значению ΔT соответствует минимальное значение $\bar{T}(\xi)$, которое обозначим как

$$\bar{T}_{\min} = 1 - \delta,$$

где

$$\delta = \Delta T / T_o, \quad (20)$$

т.к. $\bar{T}_{\min}(\xi) = \frac{T_{\min}}{T_o} = \frac{T_o - \Delta T}{T_o} = 1 - \delta.$

Будем подбирать зависимость $\bar{T}(\xi)$ так, чтобы она удовлетворяла следующим условиям

- 1) $\bar{T} = 1 - \delta$ при $\xi = \infty$,
- 2) $\bar{T}(0) = 1$ и $\bar{T}(\xi)$ монотонно убывает.

Т.к. число таких функций неограничено, будем выбирать наиболее простые зависимости $\bar{T}(\xi)$ и из них такие, которые наиболее соответствуют экспериментальным данным. В качестве такой функции возьмем

$$\bar{T}(\xi) = 1 - \delta + \delta / (\delta \gamma \xi + 1)^\beta. \quad (21)$$

Отсюда находим:

$$\bar{T}'(\xi) = -(\gamma \beta \delta^2) / (1 + \gamma \delta \xi)^{\beta+1}. \quad (22)$$

Постоянные β , γ будем подбирать, сравнивая результаты расчетов и опытные данные для величины ξ_m .

4. Решение дифференциального уравнения в аналитическом виде

Рассмотрим частный (но довольно общий) случай, когда основное уравнение (19) можно решить аналитически. Это будет тот случай, когда внешняя мощность $G = \text{const}$ до некоторого момента времени t_n и $G = 0$ при $t > t_m$, а нагрузка P постоянна во времени. Следовательно, в этом случае \bar{G} , \bar{P} являются постоянными. Тогда уравнение (19) можно переписать в следующем виде:

$$\frac{d\tau}{d\xi} = L(\bar{G}, \xi) = \left\{ \frac{k_4 \xi - \bar{T}'(\xi)}{\bar{G} + k_2(1 - \bar{T}(\xi)) - \bar{P}} \right\}. \quad (23)$$

В этом случае зависимость $\tau(\xi)$ можно найти интегрированием в конечном виде.

Весь процесс движения можно разбить на два этапа:

- 1) процесс разгона под действием внешней силы ($\bar{G} \neq 0$),
- 2) процесс самопроизвольного движения ($\bar{G} = 0$).

На первом этапе из (23) имеем:

$$\tau = \int_0^{\xi} L(\bar{G}, \xi) d\xi = \Phi(k_3, \xi), \quad \xi \leq \xi_m, \quad (24)$$

где ξ_m – значение ξ при $\tau = \tau_m$ (соответствующем $t = t_m$). Отсюда находится зависимость $\xi(\tau)$ в неявном, но аналитическом виде. Значение ξ_m можно найти, решая численно уравнение

$$\Phi(k_3, \xi_m) = \tau_m, \quad (25)$$

На втором этапе $\tau > \tau_m$ уравнение (19) примет следующий вид

$$\tau(\xi) = \tau_m + \int_{\xi_m}^{\xi} L(0, \xi) d\xi = \Phi(0, \xi). \quad (26)$$

Если при $\xi > \xi_m$ уравнение (26) дает значения $\tau < \tau_m$, то это означает, что скорость после разгона уменьшается и расчеты по (26) надо вести при $\xi < \xi_m$. К такому же выводу можно прийти, если $L(0, \xi) < 0$ при $\xi < \xi_m$.

5. Решение дифференциального уравнения в параметрическом виде

Если $\bar{T}(\xi)$ задать соотношением (21), то из (23) получим:

$$\frac{d\tau}{d\xi} = \frac{k_4 \xi (1 + \delta \gamma \xi)^{\beta+1} + \gamma \beta \delta^2}{(\bar{G} - \bar{P} + k_2 \delta)(1 + \delta \gamma \xi)^{\beta+1} - k_2 \delta (1 + \delta \gamma \xi)}. \quad (27)$$

и $\frac{d\tau}{d\xi}$ равно дроби, числитель и знаменатель которой являются полиномами от переменной ξ . Далее удобно перейти к переменной

$$u = (1 + \delta \gamma \xi). \quad (28)$$

Тогда получим

$$\frac{d\tau}{d\xi} = A(\bar{G}) \frac{(u-1)u^{\beta+1} + B}{u^{\beta+1} - D(\bar{G})u} = H(\bar{G}, u), \quad (29)$$

где

$$A(\bar{G}) = \frac{k_4}{\gamma^2 \delta^2 (\bar{G} - \bar{P} + k_2 \delta)},$$

$$B = \frac{\gamma^2 \delta^3 \beta}{k_4},$$

$$D(\bar{G}) = \frac{k_2 \delta}{(\bar{G} - \bar{P} + k_2 \delta)}.$$

Формулы (28) и (29) дают зависимость $\frac{d\tau}{d\xi}$ от ξ в параметрическом

виде. Тогда зависимость ξ от τ , даваемая формулами (24) и (26) может быть в параметрическом виде записана так:

на участке разгона

$$\tau(u) = \int_1^u H(\bar{G}, u) du = \Psi(\bar{G}, u), \quad (30)$$

на участке свободного движения

$$\tau(u) = \tau_m + \int_{u_m}^u H(0, u) du. \quad (31)$$

Эти формулы совместно с (28) дают зависимость $\tau(\xi)$. Значение u_m находится аналогично (25) из уравнения

$$\tau_m = \Psi(\bar{G}, u_m). \quad (32)$$

Рассмотрим частный случай $\beta = 1$. Тогда

$$\frac{d\tau}{d\xi} = H(\bar{G}, u) = A(\bar{G}) \frac{u^3 - u^2 + B}{u(u - D(\bar{G}))} \quad (33)$$

и после интегрирования получим:

на участке разгона

$$\tau = A(\bar{G}) \left[\frac{u^2 - 1}{2} + (D - 1)(u - 1) - \frac{B}{D} \ln(u) + \left(D^2 - D + \frac{B}{D} \right) \ln \frac{u - D}{1 - D} \right], \quad (34)$$

на участке свободного движения

$$\tau = \tau_m + A(0) \left[\frac{u^2 - u_m^2}{2} + (D - 1)(u - u_m) - \frac{B}{D} \ln \frac{u}{u_m} + \left(D^2 - D + \frac{B}{D} \right) \ln \frac{u - D}{u_m - D} \right]. \quad (35)$$

6. Система без магнитов

Представляет интерес сравнение генератора Серла с такой же конструкцией, но с немагнитными роликами. Тогда в следствие отсутствия охлаждения под действием магнитного поля $\bar{T} = 1$, $\bar{T}' = 0$ и уравнение (23) примет вид

$$\frac{d\tau}{d\xi} = \frac{k_4 \xi}{\bar{G} - \bar{P}}. \quad (36)$$

Отсюда, интегрируя, получим
на участке разгона ($\bar{G} \neq 0$)

$$\xi = \sqrt{\frac{2\tau(\overline{G} - \overline{P})}{k_4}}, \quad (37)$$

на участке СВОБОДНОГО ДВИЖЕНИЯ ($\overline{G} = 0$)

$$\xi = \sqrt{\xi_m^2 - \frac{2\overline{P}}{k_4}(\tau - \tau_m)}. \quad (38)$$

Таким образом, на участке разгона движение ротора будет ускоренным (но с уменьшающимся ускорением), а на участке свободного движения ротор будет замедляться. Отметим, что при постоянной мощности разгона G вследствие формулы $G = Fv$ с увеличением скорости действующая на ротор сила уменьшается при увеличении скорости.

7. Эксперименты

В [3, 4, 5] описаны конструкции генератора Серла и эксперименты с ними. Однако многие необходимые для нашего анализа конструктивные данные отсутствуют в этих описаниях. В [1] эти эксперименты проанализированы и дополнены необходимыми параметрами. Ниже мы будем использовать данные из [1], а именно:

$$G = 7000\text{Вт}, \quad m = 225\text{кг}, \quad \Delta T = 7\text{К}, \quad m_r = 4m,$$

$$T_0 = 293\text{К} = 20^\circ\text{С}, \quad c = 125\text{Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К}),$$

$$\rho = 8000\text{кг}/\text{м}^3, \quad G = 4P, \quad R = 0.5\text{м},$$

$$\gamma = 1000, \quad n_{\max} = 550\text{об}/\text{мин}.$$

При указанных параметрах

$$\delta = 7/293, \quad v_0 = 191\text{м}/\text{сек}, \quad t_0 = 0.26\text{сек}.$$

Значения величины S в [4] не дано, но оценено в [1] и затем уточнено здесь – оно находится в пределах $S = 1 \div 2\text{М}^2$. Значение параметра α по данным из [2] лежит в пределах $\alpha = 1 \div 500$, причем значения $\alpha = 1 \div 5$ соответствуют неподвижности воздуха, а большим значениям соответствует движение воздуха (в результате конвекции, вентиляции и т.п.). Чтобы получить указанное максимальное число оборотов n_{\max} , следует принять $\alpha = 222$.

Тогда указанное число оборотов получится при $S = 1.44\text{М}^2$. При

этом время разгона получится равным $t = 81\text{сек}$. Таким образом, мы наблюдаем удовлетворительное совпадение теоретических и экспериментальных данных.

Фиг. 0

На фиг. 0 приведены результаты виртуальных экспериментов (номер эксперимента указан на оси абсцисс) по определению условий самовозбуждения генератора. На фиг. 0 показаны значения площади S и необходимого минимального времени разгона (в этот момент разгонный двигатель отключается) при данном значении S , а также достигнутого при этом числа оборотов генератора. Расчет выполнялся по формуле (34), а момент отключения разгонного двигателя (т.е. установка $G = 0$) определялся по формуле (33), когда ускорение (при $G = 0$) меняло знак с «минуса» на «плюс». В этот момент $\xi = \xi_{\max}$. Таким образом, обнаружено, что для каждого значения площади магнитов S существуют минимальные время разгона и скорость вращения такие, что при меньших их значениях режим самовозбуждения генератора отсутствует.

На фиг. 1, 2, 3 приведены зависимости времени от скорости для различных значений параметров S, α, m, G . В верхнем окне приведен график зависимости времени от числа оборотов. В

нижнем окне приведен график этой зависимости только для разгона в другом масштабе (в верхнем окне этот участок сливается с горизонталью). Справа от первой вертикали находится область значений всех величин при разгоне до выполнения условия $\xi = \xi_{\max}$ (определение которого указано при описании рис. 1). Между вертикалями находится область дополнительного разгона до величины $\xi = 2\xi_{\max}$. Расчет для этих областей выполнялся по формуле (34). Слева от второй вертикали находится область самовозбуждения. Расчет для этой области выполнялся по формуле (35).

На фиг. 4, 5 приведены зависимости скорости от времени для различных значений параметров S, α, m, G . На этих фигурах оси координат поменялись местами по сравнению с предыдущими фигурами.

Представляет также интерес сравнение работы генератора Серла на участке разгона с работой такого же устройства при размагниченных магнитах. Для такого сравнения по приведенным выше формулам можно рассчитать время разгона t_m для генератора Серла и аналогичное значения t_o для сравниваемого устройства при одном и том же числе оборотов в минуту после разгона n .

Литература

1. Хмельник С.И., Хмельник М.И. К вопросу об источнике энергии в генераторе Серла. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, Lulu Inc., ID 859217. Россия-Израиль, 2007, вып. 7. ISBN 978-1-4303-2444-7.
2. Исаев С.И., Кожин И.А. и др. Теория теплообмена. М., «Высшая школа», 1979 г., 495 стр.
3. Генератор на эффекте Серла. Конструкция и процесс изготовления. Университет в SUSSEX. Факультет инженерии и прикладных наук. Отчет SEG-002, 2004
<http://ntpo.com/invention/invention2/23.shtml>
4. Рошин В.В., Годин С.М. Устройство для выработки механической энергии и способ выработки механической энергии, патент РФ, H02N11/00, F03H5/00, 2000 г.
<http://macmep.h12.ru/roshin.htm>
5. Рошин В.В., Годин С.М. Экспериментальное исследование физических эффектов в динамической магнитной системе. Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 24.
<http://www.ioffe.rssi.ru/journals/pjtf/2000/24/p70-75.pdf>